

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14491677>

УДК 304

СОЦИАЛЬНАЯ ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Е.Н. Устюжанинова,

к.п.н., доц.

С.С. Христова,

магистрантка 2 курса педагогики и психологии,
Самарский филиал ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской
педагогический университет»,
г. Самара

Аннотация: Просоциальное поведение – поведение, направленное на оказание безвозмездной помощи людям, которые не связаны с помогающим кровным родством, при наличии у него выбора. Помогающее поведение относится к категории просоциального поведения. Помогающее поведение включает в себя такие действия, как делиться, дарить, помогать.

Социальная желательность может быть определена как тенденция индивида проявлять себя в более положительном свете в глазах окружающих. Это выражается в стремлении соответствовать социальным нормам и ценностям.

Ключевые слова: просоциальное поведение, социальная желательность, желание помогать, потребности, личность

SOCIAL DESIRABILITY AS A FACTOR OF PROSOCIAL BEHAVIOR

E.N. Ustyuzhaninova,

Candidate of Psychology, Associate Professor

S.S. Hristova,

2nd year undergraduate student of the Faculty of Pedagogy and Psychology,
Moscow City University, Samara branch,
Samara

Annotation:

Keywords: prosocial behavior, social desirability, desire to help, needs, personality

Содержание понятия «просоциальное поведение» трактуется западными психологами как в узком, так и в более широком смысле. В первом случае речь идет о «чистом» альтруизме и различных проявлениях доброты, но чаще всего просоциальное поведение рассматривается гораздо шире, как «кооперативное» по своей природе и включающее в себя не только альтруизм, но и дружбу, сотрудничество, помощь окружающим людям, аффилиацию.

Различные проявления просоциального поведения зависят также и от характера необходимой помощи, и от многообразных специфических факторов рассматриваемой ситуации. Есть основания полагать, что позитивные эмоции активизируют позитивный взгляд и на себя, и на других людей. Отсюда вытекает и мотивация помогающего поведения [1-3].

Проявление альтруистической направленности личности объясняется наличием осознанных или неосознанных желаний реализовать какую-либо потребность. Как пишет Ю.К. Корнилов: «потребность организует взаимодействие субъекта с окружающим миром в виде актуальных условий и обстоятельств, связанных между собой определенным образом, т.е. ситуацией». Спектр мотивирующих причин для оказания поддержки может быть обширным: желание наладить контакт с партнером, эгоистические побуждения, получение положительных эмоций, возможность проявить свои личностные качества [2-8].

В контексте культурно-исторической парадигмы социальная желательность рассматривается в качестве одного из факторов, обеспечивающих успешное социальное развитие личности в онтогенезе. Социальная желательность – это стремление соответствовать идеальным образцам, принятым в обществе. Социальная желательность ориентирована на образцы, которые относительно редко встречаются в жизни, но к ним стремятся (или по крайней мере демонстрируют такое стремление) многие люди [1-4].

Для изучения связи социальной желательности с просоциальным поведением нами было проведено исследование. Выборку исследования составили 28 женщин и 12 мужчин в возрасте от 18 до 42 лет. Респонденты были поделены на 2 целевые группы по 20 человек.

Первой группе был задан открытый вопрос: «Если бы Вы выиграли в лотерее 1 миллион рублей, на что бы вы его потратили? Напишите 5 пунктов по степени важности для Вас». Второй группе был задан тот же вопрос, но в закрытой форме с готовыми вариантами ответов. Их задача заключалась в выборе 5 из 10 вариантов ответов:

- 1) на улучшение жилищных условий;
- 2) на покупку личного транспорта;
- 3) на открытие бизнеса;
- 4) положу под проценты в банк;
- 5) на благотворительность;
- 6) отправлюсь в путешествие;
- 7) на покупку брендовой одежды;
- 8) на хирургическое изменение чего-либо в себе;
- 9) отдам часть денег родителям;
- 10) дам другу на открытие бизнеса.

В ходе исследования в первой группе опрошенных 44% ответили, что в первую очередь потратили бы деньги на удовлетворение своих материальных потребностей: «купил бы новую машину»; «погасила бы ипотеку»; «на открытие бизнеса». Во вторую очередь 26% респондентов потратили бы на удовлетворение духовных потребностей: «на путешествие»; «на любимое хобби»; «на пластическую операцию». В третью очередь 30% опрошенных часть денег отдали бы на удовлетворение потребностей других: «купил бы родителям дачу»; «открыла бы приют для животных»; «на лечение родителей».

Результаты исследования респондентов первой группы проиллюстрированы рисунком 1.

Рисунок 1 – Распределение ответов первой группы респондентов

Во второй группе 40% респондентов ответили, что в первую очередь потратили бы деньги на удовлетворение материальных потребностей: «на улучшение жилищных условий»; «на открытие бизнеса»; «положу под проценты в банк»; «на покупку личного транспорта». Во вторую очередь 24% опрошенных потратили бы на удовлетворение духовных потребностей: «отправляюсь в путешествие»; «на покупку брендовой одежды»; «на хирургическое изменение чего-либо в себе». В третью очередь 36% респондентов отдали бы часть денег на удовлетворение потребностей других людей: «на благотворительность»; «отдам часть денег родителям»; «дам другу на открытие бизнеса».

Результаты исследования респондентов второй группы проиллюстрированы рисунком 2.

Рисунок 2 – Распределение ответов второй группы респондентов

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:

1. Ведущими потребностями современных людей являются потребности материального уровня, в связи с чем их удовлетворение стоит на первом месте у респондентов разных поло-возрастных характеристик.

2. Потребность в оказании помощи другим людям, хоть и не является первоочередной, присутствует в ценностно-смысловой системе примерно трети опрошенных респондентов.

3. Социальная желательность не оказала решающего влияния на демонстрацию респондентами просоциальных форм поведения, соответственно, можно предполагать, что в основе потребности в помощи другим людям лежат факторы внутреннего порядка.

Список литературы

[1] Кондратьева У.Г. Социальная желательность и стиль межличностных отношений в семье / У.Г. Кондратьева // Вестник НовГУ. – 2011. №64. 81-84 с.

[2] Молчанова Н.В. Просоциальное поведение как условие эффективного межкультурного взаимодействия / Н.В. Молчанова //

Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Акмеология образования. Психология развития. – 2013. №1. 3-7 с.

[3] Свенцицкий А.Л. Повседневное просоциальное поведение личности как накопление социального капитала / А.Л. Свенцицкий, Т.В. Казанцева // Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология. – 2015. №2. 45-55 с.

[4] Бандура А. Принципы социального научения / А. Бандура // Современная зарубежная социальная психология. – М., 1984. 55-60 с.

[5] Брессо Т.И. Основные подходы к проблеме мотивации просоциального поведения личности / Т.И. Брессо // Инициативы XXI века. – 2012. № 3. 83-86 с.

[6] Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2000.

[7] Ковалева Ю.В. Мотивы помогающего поведения и их связь с самоотношением личности / Ю.В. Ковалева // Russian Journal of Education and Psychology. – 2012. № 12. 11-19 с.

[8] Ковригина Г.Д. Особенности просоциального поведения / Г.Д. Ковригина // Гуманитарный вектор. – 2019. Т. 14. № 2. 29-34 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kondratieva U.G. Social desirability and style of interpersonal relations in the family / U.G. Kondratieva // Bulletin of Novgorod State University. – 2011. No. 64. 81-84 p.

[2] Molchanova N.V. Prosocial behavior as a condition for effective intercultural interaction / N.V. Molchanova // News of Saratov University Nov. series. Series: Acmeology of education. Developmental psychology. – 2013. No. 1. 3-7 p.

[3] Svetsitsky A.L. Everyday prosocial behavior of an individual as the accumulation of social capital / A.L. Svetsitsky, T.V. Kazantseva // Bulletin of St. Petersburg State University. Series 12. Sociology. – 2015. No. 2. 45-55 p.

[4] Bandura A. Principles of social learning / A. Bandura // Modern foreign social psychology. – М., 1984. 55-60 p.

[5] Bresso T.I. Basic approaches to the problem of motivation of prosocial behavior of the individual / T.I. Bresso // Initiatives of the XXI century. – 2012. No. 3. 83-86 p.

[6] Ilyin E.P. Motivation and motives / E.P. Ilyin. – St. Petersburg: Piter, 2000.

[7] Kovaleva Yu.V. Motives of helping behavior and their connection with the self-attitude of the individual / Yu.V. Kovaleva // Russian Journal of Education and Psychology. – 2012. No. 12. 11-19 p.

[8] Kovrigin G.D. Features of prosocial behavior / G.D. Kovrigin // Humanitarian Vector. – 2019. Vol. 14. No. 2. 29-34 p.

© *Е.Н. Устюжанинова, С.С. Христова, 2024*

Поступила в редакцию 06.11.2024

Принята к публикации 21.11.2024

Для цитирования:

Устюжанинова Е.Н., Христова С.С. Социальная желательность как фактор просоциального поведения // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-2(48). С. 66-72. URL: <https://ip-journal.ru/>